

INOVAÇÕES DISRUPTIVAS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: REDEFININDO AS FINANÇAS NAS EMPRESAS

Beatriz Bochniak UNICENTRO – biabochniak@gmail.com

Telma Regina Stroparo (UNICENTRO) – telma@unicentro.br

RESUMO:

A pesquisa tem como objetivo analisar a aplicabilidade de tecnologias disruptivas, com ênfase nas ferramentas de inteligência artificial, na transformação contábil e financeira das empresas. Metodologicamente, trata-se de pesquisa qualitativa e utiliza-se de revisão integrativa da literatura para investigar como as intensas inovações tecnológicas estão sendo implementadas e quais impactos geram nas práticas empresariais, notadamente contábeis. A análise foca nos benefícios, desafios e oportunidades proporcionados pela inteligência artificial, explorando o papel na automatização de processos contábeis e financeiros, na melhoria da precisão das análises e na otimização da tomada de decisões.

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias Disruptivas; Inteligência Artificial; Transformação Digital; Inovações

INTRODUÇÃO

Tecnologia Disruptiva é aquela cuja inserção no mercado é capaz de alterar ou romper algum paradigma estabelecido dentro de empresas ou indústrias, seja em suas operações internas, seja quanto ao modo de produção ou entrega de seu produto final (Schuelke-Leech, 2018). São aquelas que causam uma reviravolta na estrutura de mercado existente e nas empresas dominantes por serem mais baratas, mais simples e mais convenientes do que a tecnologia dominante (Bower; Christensen, 1996; Schuelke-Leech, 2018; Stroparo, 2024; Stroparo *et al.*, 2024)

Neste contexto, a inteligência artificial (IA) é um campo da ciência da computação que se dedica ao estudo e ao desenvolvimento de máquinas e programas computacionais capazes de reproduzir o comportamento humano na tomada de decisões e na realização de tarefas, desde as mais simples até as mais complexas (Black; Samson; Ellis, 2024; Carolan, 2024; Stroparo, 2024; Stroparo *et al.*, 2024)

Na extensa literatura sobre IA disponível nos bancos de periódicos verifica-se o tema sendo aplicado às mais diversas áreas. No entanto, interessa-nos especialmente os avanços relacionados diretamente às finanças empresariais. Ferramentas baseadas em IA têm sido amplamente adotadas para automatizar processos, melhorar a precisão das análises e otimizar a tomada de decisões nas empresas (Ajayi-Nifise *et al.*, 2024; Arrieta *et al.*, 2020; Bahoo *et al.*, 2024; Nath *et al.*, 2024; Sharbek, 2024, Stroparo; Bochniak, 2024)

A revolução causada por tais tecnologias é tão intensa que órgãos internacionais como *International Financial Reporting Standards (IFRS)* e a Organização das Nações Unidas (ONU) têm desempenhado um papel crucial no estabelecimento de diretrizes e normas que buscam harmonizar a aplicação dessas tecnologias com os princípios da governança e da responsabilidade corporativa. De modo especial, discute-se os novos desafios regulatórios e a necessidade de padrões contábeis e éticos que garantam a transparência, a segurança e a confiabilidade das informações financeiras.

Com a adoção crescente de ferramentas automatizadas em processos como avaliação de ativos, auditoria e previsão de fluxo de caixa, o *International Accounting Standards Board (IASB)*, responsável pela supervisão do IFRS, reconhece a necessidade de adaptar as normas contábeis para refletir as mudanças geradas pela

IA. Isso inclui a análise do uso de algoritmos para tomadas de decisão contábeis e o impacto da automação na elaboração e apresentação das demonstrações financeiras.

Desta forma, a pesquisa tem como objetivo analisar a aplicabilidade das tecnologias disruptivas, com foco nas ferramentas de IA, na transformação contábil e financeira das empresas.

REFERENCIAL TEÓRICO

Em um cenário onde as organizações enfrentam um ambiente de alta competitividade e mudanças tecnológicas rápidas, é crucial que elas ajustem suas interações com o ambiente de forma coordenada e integrada. Este alinhamento estratégico é essencial para que possam cumprir suas missões e garantir sua sustentabilidade futura (Bitencourt, 2004).

De acordo com Armstrong (2019), a tecnologia disruptiva gera bastante conflito e contestação entre os críticos a respeito da aplicabilidade deste termo, pois muitos acreditam que ela deve seguir certos critérios. Essa tecnologia possui dois atributos principais que são a velocidade e a totalidade que podem ser vistas claramente nas novas tecnologias que estão surgindo, onde a tecnologia atualiza ou substitui rapidamente antigos processos.

A Inteligência Artificial representa um marco no desenvolvimento tecnológico, proporcionando aos sistemas a capacidade de emular aspectos da cognição humana. Esta simulação transcende a execução de comandos predeterminados, permitindo que as máquinas realizem escolhas independentes ao analisar tendências em vastas quantidades de dados (Barbosa; Portes, 2023).

No que diz respeito aos processos financeiros, todas as empresas precisam realizar transações, que incluem contas a pagar e a receber, previsão de vendas, acompanhamento e relatórios de despesas. Com a implementação da tecnologia inteligente, os contadores têm acesso a informações mais precisas e detalhadas para realizar análises financeiras preditivas e prescritivas para seus clientes. Isso pode tornar os processos financeiros mais eficientes, precisos e rentáveis. A análise preditiva e prescritiva são dois resultados abrangentes da aplicação da IA na contabilidade (Santos, 2023).

Dentro da esfera contábil, especialmente na gestão, é crucial considerar as transformações frequentes e a crescente automação e integração tecnológica. A IA é um exemplo específico que está reformulando o setor. Com isso, a contabilidade está evoluindo, absorvendo novas ideias e papéis, ao mesmo tempo em que tecnologias avançadas estão substituindo tarefas manuais (Schwindt; Costa, 2024)

Assim como outras tecnologias de ponta e alto risco, incluindo biotecnologia, realidades virtuais do metaverso e nanotecnologia, a IA compartilha características essenciais: é uma inovação disruptiva; surge de forma relativamente rápida; mantém consistência ao longo do tempo; tem um impacto significativo na sociedade e na economia; e provoca um misto de receio e indecisão (Del Castillo, 2024).

METODOLOGIA

A presente pesquisa é caracterizada como qualitativa e utiliza-se de uma revisão integrativa de literatura para analisar achados importantes em pesquisas similares. Busca-se, portanto, identificar e sintetizar estudos relevantes a aplicabilidade de tecnologias disruptivas, com ênfase nas ferramentas de IA, na transformação contábil e financeira das empresas. Foram realizadas buscas por artigos científicos nas bases de dados Web of Science, Scopus e ScienceDirect, sendo selecionados os seguintes

descritores: "Artificial Intelligence in Accounting," "Disruptive Technologies in Finance," "Financial Transformation," "Automation in Corporate Finance," e "AI in Business Decision-Making." Esses descritores foram escolhidos para assegurar a abrangência e relevância dos estudos identificados.

Os critérios de inclusão adotados foram: artigos publicados em periódicos revisados por pares; estudos que discutem a aplicação de IA na contabilidade e finanças empresariais; publicações em inglês ou português; e estudos recentes e/ou clássicos com um número expressivo de citações acadêmicas, garantindo a atualidade e a relevância dos dados. Também foram incluídos textos relacionados à automação de processos financeiros, à melhoria da eficiência contábil e à otimização da tomada de decisões estratégicas por meio de IA. Neste viés, excluiu-se do portfólio, artigos que não abordavam diretamente a transformação contábil ou financeira das empresas, publicações duplicadas e estudos com metodologia insuficiente ou dados inconclusivos.

Fazem parte das discussões documentos oficiais e orientações expedidos por órgãos de classe e iniciativas governamentais de regulação e regulamentação das IA's e, de modo especial, interessa-nos manifestações realizadas pelo International Financial Reporting Standards (IFRS) órgão responsável pelas Normas Internacionais de Contabilidade utilizadas para padronizar e harmonizar a elaboração e apresentação de demonstrações financeiras das empresas em todo o mundo e Organização das Nações Unidas que editou as primeiras normas globais para reger a inteligência artificial nos 193 países membros da organização.

RESULTADOS ESPERADOS

A pesquisa está em andamento, mas preliminarmente é possível discutir os achados da pesquisa notadamente os advindos da revisão integrativa de literatura.

Pesquisa realizada por (Wassie; Lakatos, 2024) discute como a IA pode dar suporte à auditoria interna (IAF) da empresa, fornecendo supervisão estratégica substancial, minimizando procedimentos manuais e possibilitando serviços de auditoria de valor agregado adicionais. No entanto, mostra preocupação com lacunas de pesquisa na literatura, como estudos limitados sobre o tópico, baixas taxas de adoção de IA na IAF em diferentes países e regiões e uma escassez de estruturas abrangentes para o uso eficaz da IA na IAF, bem como relacionadas à ética e segurança dos dados.

Estudo de (Zayed *et al.*, 2024) examinou o papel da inteligência artificial (coleta de dados, automação, relatórios precisos, eficiência aprimorada e análise preditiva) em sistemas de informações contábeis na detecção e prevenção de fraudes. Utilizou abordagem quantitativa em uma amostra de 187 gerentes financeiros e contábeis na indústria hoteleira na Jordânia. Os resultados do estudo concluem que a inteligência artificial pode ser positivamente influente na detecção de fraudes.

Tratando especificamente das questões éticas atinentes, como transparência dos algoritmos, o potencial de vieses, a integridade e segurança dos dados e a privacidade tem sido discutidas com frequência e em tom de alerta. Ademais, diversos órgãos internacionais estão oficializando estudos relacionados à regulação sobre o papel dos profissionais contábeis como guardiões da ética (Ahmad, 2024; Bankins; Formosa, 2023; Eke; Stahl, 2024; Hinings; Gegenhuber; Greenwood, 2018)

Ademais, dentas aplicações das tecnologias disruptivas e IA destacam-se a automação de tarefas contábeis rotineiras, como conciliação bancária, auditorias preliminares, análise de fluxo de caixa e cálculo de impostos. As ferramentas disponíveis auxiliam no processamento de grandes volumes de dados de forma rápida

e com acurácia (Ajayi-Nifise *et al.*, 2024; Hasan, 2021; Novelli; Taddeo; Floridi, 2023; Stroparo *et al.*, 2024). Verificou-se também na literatura que a utilização de ferramentas de IA propicia a melhoria da precisão e minimização de erros nos processos contábeis em virtude da capacidade de identificação de inconsistências e incongruências (Hasan, 2021). A IA também pode gerar relatórios mais detalhados e personalizados, atendendo a requisitos específicos o que, em tese, resulta em maior transparência nos demonstrativos financeiros.

Desta forma, os achados demonstram que as tecnologias disruptivas, com foco nas ferramentas de IA, têm um potencial transformador significativo no campo contábil e financeiro, notadamente em virtude da automação de processos, da melhoria da precisão e a capacidade de tomada de decisão baseada em dados representam avanços substanciais para as empresas.

REFERÊNCIAS

AHMAD, A. Ethical implications of artificial intelligence in accounting: A framework for responsible ai adoption in multinational corporations in Jordan. **International Journal of Data and Network Science**, [s. l.], v. 8, n. 1, p. 401–414, 2024.

AJAYI-NIFISE, A. O. *et al.* The future of accounting: Predictions on automation and AI integration. **World Journal of Advanced Research and Reviews**, [s. l.], v. 21, n. 2, p. 399–407, 2024.

ARRIETA, A. B. *et al.* Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, taxonomies, opportunities and challenges toward responsible AI. **Information Fusion**, [s. l.], v. 58, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2019.12.012>.

BAHOO, S. *et al.* Artificial intelligence in Finance: a comprehensive review through bibliometric and content analysis. **SN Business & Economics**, [s. l.], v. 4, n. 2, p. 23, 2024.

BANKINS, S.; FORMOSA, P. The Ethical Implications of Artificial Intelligence (AI) For Meaningful Work. **Journal of Business Ethics**, [s. l.], v. 185, n. 4, p. 725–740, 2023.

BLACK, S.; SAMSON, D.; ELLIS, A. Moving beyond ‘proof points’: Factors underpinning AI-enabled business model transformation. **International Journal of Information Management**, [s. l.], v. 77, p. 102796, 2024.

BOWER, J. L.; CHRISTENSEN, C. M. Disruptive Technologies: Catching the Wave. **The Journal of Product Innovation Management**, [s. l.], v. 1, n. 13, p. 75–76, 1996.

CAROLAN, M. Who and what gets recognized in digital agriculture: agriculture 4.0 at the intersectionality of (Dis)Ableism, labor, and recognition justice. **Agriculture and Human Values**, [s. l.], 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10460-024-10560-9>. Acesso em: 22 abr. 2024.

EKE, D.; STAHL, B. Ethics in the Governance of Data and Digital Technology: An Analysis of European Data Regulations and Policies. **Digital Society**, [s. l.], v. 3, n. 1, p. 11, 2024.

HASAN, A. R. Artificial Intelligence (AI) in Accounting & Auditing: A Literature Review. **Open Journal of Business and Management**, [s. l.], v. 10, n. 1, p. 440–465, 2021.

HININGS, B.; GEGENHUBER, T.; GREENWOOD, R. Digital innovation and transformation: An institutional perspective. **Information and Organization**, [s. l.], v. 28, n. 1, p. 52–61, 2018.

NATH, P. C. *et al.* Recent advances in artificial intelligence towards the sustainable future of agri-food industry. **Food Chemistry**, [s. l.], v. 447, p. 138945, 2024.

NOVELLI, C.; TADDEO, M.; FLORIDI, L. Accountability in artificial intelligence: what it is and how it works. **AI & SOCIETY**, [s. l.], 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00146-023-01635-y>. Acesso em: 21 abr. 2024.

SCHUELKE-LEECH, B.-A. A model for understanding the orders of magnitude of disruptive technologies. **Technological Forecasting and Social Change**, [s. l.], v. 129, n. C, p. 261–274, 2018.

SHARBEEK, N. Navigating the Impact of Artificial Intelligence on International Financial Reporting Standards (IFRS). *In:* , 2024, Cham. (M. Busu, Org.) **Rethinking Business for Sustainable Leadership in a VUCA World**. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024. p. 283–297.

STROPARO, T. R. *et al.* inteligência artificial na gestão de custos: avanços, desafios e oportunidades. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [s. l.], v. 10, n. 6, p. 1446–1456, 2024.

STROPARO, T. R. *et al.* Tecnologia e Educação: Explorando Os Efeitos Da Digitalização No Ensino Superior. **Revista Missioneira**, [s. l.], v. 26, n. 2, p. 69–77, 2024.

STROPARO, T. R. Transformação digital na agricultura: Impactos da Internet das Coisas (IoT) na eficiência produtiva e sustentabilidade. **LUMEN ET VIRTUS**, [s. l.], v. 15, n. 38, p. 1573–1581, 2024.

STROPARO, T. R.; BOCHNIAK, B. inovações disruptivas: inteligência artificial, blockchain, internet das coisas e big data na transformação das finanças empresariais. **RevistaFT**, [s. l.], v. 28, n. 139, 2024.

WASSIE, F. A.; LAKATOS, L. P. Artificial intelligence and the future of the internal audit function. **Humanities and Social Sciences Communications**, [s. l.], v. 11, n. 1, p. 386, 2024.

ZAYED, L. M. M. *et al.* Role of Artificial Intelligence (AI) in Accounting Information Systems in Detecting Fraud. *In:* MUSLEH AL-SARTAWI, A. M. A.; NOUR, A. I. (org.). **Artificial Intelligence and Economic Sustainability in the Era of Industrial Revolution 5.0**. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024. p. 397–409.